

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 389 sahifa.

2025-yil, 10-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQQA TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O‘ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA‘MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O‘RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO‘NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SUG‘URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO‘SHIMCHA IMKONIYATLARI TO‘G‘RISIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK VA O‘RTA BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA “XIZMATLAR IPOTEKASI” MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шоҳзодбек Мурод угли	

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Суюнов Шохзодбек Мурод угли

Самостоятельный соискатель

Гулистанский государственный университет

Email: shohzodbeksuyunov21@gmail.com

ORCID: 0009-0001-1716-0655

Аннотация: В статье проведён экономико-статистический анализ факторов, влияющих на объём производства лука в условиях дефицита водных ресурсов на примере Джизакской области Республики Узбекистан. Особое внимание уделено применению капельного орошения как эффективной водосберегающей технологии. С использованием множественной логарифмической регрессии исследовано влияние численности населения, цены на лук и посевных площадей на объём производства культуры. Выявлено, что наибольшее влияние оказывает площадь посевов, тогда как влияние цены и численности населения является менее значимым. Представлены предложения по дальнейшему внедрению водосберегающих технологий в аграрном секторе.

Ключевые слова: капельное орошение, экономико-статистический анализ, водосбережение, сельское хозяйство, регрессионная модель, лук, урожайность, Джизакская область.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi Jizzax viloyati misolida suv resurslari tanqisligi sharoitida piyoz yetishtirish hajmiga ta'sir etuvchi omillar iqtisodiy-statistik tahlil asosida o'rganilgan. Tadqiqotda suvni tejovchi samarali texnologiya sifatida tomchilatib sug'orish tizimidan foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ko'p omilli logarifmik regressiya modeli yordamida aholi soni, piyoz narxi va ekin maydonlarining ishlab chiqarish hajmiga ta'siri tahlil qilingan. Aniqlanishicha, eng katta ta'sir ekin maydoni omiliga to'g'ri keladi, narx va aholi sonining ta'siri esa nisbatan kam ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligida suvni tejovchi texnologiyalarni yanada keng joriy etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tomchilatib sug'orish, iqtisodiy-statistik tahlil, suvni tejash, qishloq xo'jaligi, regressiya modeli, piyoz, hosildorlik, Jizzax viloyati.

Abstract: The article provides an economic and statistical analysis of the factors affecting onion production in conditions of water scarcity using the example of the Jizzakh region of the Republic of Uzbekistan. Special attention is paid to the use of drip irrigation as an effective water-saving technology. The influence of population size, onion prices, and acreage on crop production was studied using multiple logarithmic regression. It is revealed that the area of crops has the greatest impact, while the influence of price and population is less significant. Proposals for further implementation of water-saving technologies in the agricultural sector are presented.

Key words: drip irrigation, economic and statistical analysis, water conservation, agriculture, regression model, onion, yield, Jizzakh region.

ВВЕДЕНИЕ

Сельское хозяйство Узбекистана сталкивается с множеством вызовов, включая дефицит водных ресурсов, климатические изменения и необходимость повышения производительности. В этих условиях внедрение современных технологий, в частности капельного орошения, становится приоритетом аграрной политики. Эта технология обеспечивает точную доставку воды к корням растений, снижая потери и повышая эффективность использования водных и земельных ресурсов. Джизакская область,

особенно Зааминский район, обладает высоким потенциалом для овощеводства, включая производство лука, который занимает важное место в структуре как внутреннего, так и экспортного рынка. Однако для обеспечения устойчивого роста производства необходимо учитывать не только агротехнические, но и социально-экономические факторы. В данной работе проводится оценка влияния ключевых факторов на объём производства лука с использованием методов экономико-статистического анализа.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы повышения экономической эффективности возделывания лука изучены в трудах ряда зарубежных и отечественных авторов. Из зарубежных авторов Aya Ibrahim, Sayed Salah и Mahmoud Ahmed в исследовании «Economics of onion production in Reclaimed Soils in Fayoum Governorate»¹ произведён опрос 210 фермерских хозяйств, с целью сравнения капельного и других методов ирригации, осуществлена статистика затрат, доходов, прибыли. Jayakumar M., Rajavel M., Surendran U. в работе «Impact of Drip Fertigation on Weed Population, Dry Weight and Yield of Onion in Semiarid Tropical Region of India»² анализируют полив + внесение удобрений через капельную систему (fertigation), сравнение с обычным методом; оценка урожайности, численности и веса сорняков. Abdelsattar Abdelkhalik, Nuria PascualSeva, Inmaculada Nájera, Miguel Á.Domene, Carlos Baixauli, Bernardo Pascual в исследовании «Effect of Deficit Irrigation on the Productive Response of Dripirrigated Onion (Allium cepa L.) in Mediterranean Conditions»³ осуществили опыт с капельным поливом в условиях дефицита водных ресурсов: разные уровни полива ниже полного; оценка как влияет на рост, качество, урожай, эффективность использования воды. K.V.R. Rao, Suchi Gangwar, Pushplata Aherwar, Deepika Yadav в работе «Growth, yield, economics and water use efficiency of onion (Allium cepa L.) under different micro irrigation systems»⁴ акцентируют внимание на сравнение нескольких микроорошений: капельное, разбрызгивание, перфорированные трубы, классическое затопление с учётом оценки урожая, стоимости, эффективности воды.

Среди отечественных исследователей проблема повышения урожайности лука с учётом применения водосберегающих технологий нашло отражение в трудах Sadikova Shohida Obidqul kizi «Modern Methods of Increasing The Economic Efficiency of Onion Cultivation and Their Practical Results»⁵, в котором применён сбор данных с хозяйств, где применяются капельное орошение, агродроны, холодильное хранение и другие, а также осуществлён сравнительный анализ с традиционными методами орошения лука. Qodirov Zayniddin Zaripovich, Shodmonova Marjona Davlat qizi в исследовании «Economic Efficiency of Drip Irrigation of Agricultural Crops»⁶ провели обширный обзор сравнительного анализа различных сельскохозяйственных культур (включая лук) с учётом оценки экономической эффективности капельного орошения по водосбережению и затратам.

Несмотря на накопленный объём исследований, остаются слабо раскрытыми вопросы применения водосберегающих технологий, в частности, капельного орошения при возделывания репчатого лука в природно-климатических и земельно-почвенных условиях Джизакской области Республики Узбекистан, применение экономико-статистических методов при выявление экономической эффективности от использования капельного орошения при выращивании лука. Это определяет актуальность настоящего исследования

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования базируется на комплексном системном подходе, направленном на выявление роста экономической эффективности выращивания лука с применением капельного орошения в условиях дефицита водных ресурсов. Для достижения поставленных целей и решения задач исследования применяются аналитический, статистический, сравнительный методы, а также метод эконометрического моделирования.

- 1 Aya Ibrahim, Sayed Salah, Mahmoud Ahmed «Economics of onion production in Reclaimed Soils in Fayoum Governorate» Fayoum Journal of Agricultural Research and Development, FJARD VOL. 35, NO. 1. PP. 191-199. (2021)
- 2 Jayakumar M., Rajavel M., Surendran U. «Impact of Drip Fertigation on Weed Population, Dry Weight and Yield of Onion in Semiarid Tropical Region of India» National Academy Science Letters, Volume 44, Pages. 87-89. (2021)
- 3 Abdelsattar Abdelkhalik, Nuria Pascual-Seva, Inmaculada Nájera, Miguel Ángel Domene, Carlos Baixauli, Bernardo Pascual «Effect of Deficit Irrigation on the Productive Response of Drip-irrigated Onion (Allium cepa L.) in Mediterranean Conditions» The Horticulture journal, Volume 88 (2019) Issue 4.
- 4 K.V.R. Rao, Suchi Gangwar, Pushplata Aherwar, Deepika Yadav в работе «Growth, yield, economics and water use efficiency of onion (Allium cepa L.) under different micro irrigation systems», Indian Council of Agricultural Research (ICAR) 2019.
- 5 Sadikova Shohida Obidqul kizi «Modern Methods of Increasing The Economic Efficiency of Onion Cultivation and Their Practical Results», American Journal of Economics and Business Management, Vol.8 Issue7 pp.3377-3385
- 6 Qodirov Zayniddin Zaripovich, Shodmonova Marjona Davlat qizi «ECONOMIC EFFICIENCY OF DRIP IRRIGATION OF AGRICULTURAL CROPS», International journal of scientific researchers, VOLUME 5, ISSUE 2, 2024

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Джизакская область, в частности Зааминский район, является благоприятным регионом для выращивания лука с точки зрения природно-климатических условий, плодородия почв и распределения водных ресурсов. В то же время ограниченность водных ресурсов, изменение климата и колебания цен на рынке создают определенные экономические проблемы, стоящие перед производителями этой продукции. В таких условиях применение технологии капельного орошения может стать важным фактором повышения экономической эффективности выращивания лука.

Основной целью исследования является экономико - статистический анализ основных факторов, влияющих на количества лука (Y), выращиваемого в Джизакской области. В модели в качестве основных независимых переменных были выбраны численность населения (X_1), цена на лук (X_2) и площадь земли, отведенная под лук (X_3).

Результаты данного исследования послужат разработке научно обоснованных предложений по выращиванию лука на основе капельного орошения в Джизакской области, особенно в Зааминском районе, эффективному использованию ресурсов и повышению экономической эффективности производства. Полученные на основе модели результаты могут быть использованы на практике для прогнозирования будущих урожаев, определения оптимального соотношения затрат и доходов, а также для разработки мер аграрной политики.

Для построения эконометрической модели нами были выбраны статданные выращивания лука в Джизакской области в период 2010–2024 гг., охватывающих следующие показатели (Табл. 1):

Таблица 1. Динамика производства лука в Джизакской области⁷

год	Объём производства (тыс.тонн)	Численность населения (X_1)	Цена (сум/кг) (X_2)	Площадь посева (га) (X_3)
2010	54900	1116800	490	1850
2011	63700	1166700	500	2000
2012	60500	1186600	510	1900
2013	64500	1205000	513	2040
2014	64900	1226800	1086	2050
2015	66600	1250100	1367	2110
2016	78500	1276100	780	2500
2017	55100	1301000	2031	1800
2018	105200	1325000	1096	3400
2019	113700	1352400	1649	3550
2020	114200	1382100	1841	3600
2021	123100	1410500	1689	3800
2022	113500	1443400	2947	3600
2023	136500	1475500	3974	4100
2024	131700	1507400	2410	3900

Поскольку данные таблицы находятся в разных показателях, целесообразно привести их к одному и тому же показателю. Для этого указанные факторы логарифмируем (LN), в результате таблица будет выглядеть следующим образом (Табл. 2).

⁷ <https://www.stat.uz/uz/официальная-статистика/agriculture-2>

Таблица 2. Объем произведенного лука с учётов факторов, влияющих на него⁸

Yil	LnY	LnX1	LnX2	LnX3
2010	10,91327	13,92598	6,194405	7,522941
2011	11,06194	13,96969	6,214608	7,600902
2012	11,0104	13,9866	6,234411	7,549609
2013	11,07442	14,00199	6,239301	7,620705
2014	11,0806	14,01992	6,990072	7,625595
2015	11,10646	14,03873	7,22052	7,654443
2016	11,27085	14,05932	6,659678	7,824046
2017	10,9169	14,07864	7,61648	7,495542
2018	11,56362	14,09692	6,999331	8,131531
2019	11,64132	14,11739	7,407682	8,174703
2020	11,64571	14,13911	7,518064	8,188689
2021	11,72075	14,15945	7,431697	8,242756
2022	11,63956	14,18251	7,9884	8,188689
2023	11,82408	14,20451	8,287591	8,318742
2024	11,78828	14,2259	7,787519	8,268732

LnY – натуральный логарифм объёма производства лука (тонн);

LnX1 – логарифм численности населения региона;

LnX2 – логарифм средней цены на лук (в нац. валюте);

LnX3 – логарифм площади посевов лука (га).

Для устранения масштабных различий и получения интерпретируемых коэффициентов использована логарифмическая линейная регрессионная модель.

Для нивелирования масштабных различий и получения эластичностей данные были логарифмированы. Модель, использованная в анализе, имеет следующий вид:

$$\text{LnY} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnX1} + \beta_2 \text{LnX2} + \beta_3 \text{LnX3} + \varepsilon$$

Расчеты выполнены в программном обеспечении STATA. Дополнительно использованы методы корреляционного анализа и визуализации зависимостей (scatterplot matrix).

1. Корреляционный анализ

Между LnY (объем производства лука) и LnX3 (площадь посевов) наблюдается высокая положительная корреляция ($r = 0.9975$), что указывает на прямую зависимость урожайности от посевной площади.

LnX1 (численность населения) также положительно коррелирует с объемом производства ($r = 0.9063$), отражая влияние спроса.

Между LnY и LnX2 (ценой) наблюдается более слабая связь ($r = 0.7348$), что может свидетельствовать о том, что цена не является определяющим фактором для объемов производства.

2. Регрессионная модель

Результаты регрессии представлены в таблице (Табл. 3):

Таблица 3. Результаты регрессии представлены

Переменная	Коэффициент	Ст.ошибка	t-стат.	P-значение	95% ДИ
LnX1 (население)	0.5535	0.2916	1.90	0.084	[-0.088; 1.195]
LnX2 (цена)	-0.0346	0.0248	-1.39	0.191	[-0.089; 0.020]
LnX3 (площадь)	0.9734	0.0500	19.45	0.000	[0.863; 1.083]
Константа	-3.8801	3.6386	-1.07	0.309	[-11.89; 4.13]

Регрессионный анализ данных выявил следующее:

$R^2 = 0.9963$, что указывает на высокую объяснительную силу модели;

8 Рассчитано автором на основе программы STATA

Значимым фактором оказался только LnX3 (площадь посевов); Коэффициенты эластичности показывают, что при увеличении посевной площади на 1%, объём производства лука возрастает примерно на 0.97%:

3. Практическая интерпретация

Площадь посевов, особенно при использовании капельного орошения, оказывает решающее влияние на объём производства. Эта технология позволяет:

Снизить потери воды до 30–50%;

Повысить урожайность до 1,5–2 раза;

Улучшить управление агротехническими процессами (внесение удобрений, контроль влажности);

Снизить трудозатраты;

В условиях ограниченного водоснабжения, особенно на сельскохозяйственных землях с высоким уровнем испарения, капельное орошение становится ключом к обеспечению устойчивого роста аграрного производства.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый нами экономико-статистический анализ подтвердил высокую эффективность применения капельного орошения при возделывании лука в условиях Зааминского района Джизакской области. Основным фактором роста – увеличение посевных площадей, в сочетании с внедрением инновационных технологий. С учётом текущих вызовов и климатических рисков необходимо:

Расширение программ по субсидированию капельного орошения;

Государственная поддержка в виде льготного кредитования и гарантийных программ;

Создание сервисных центров и технической помощи для фермеров;

Вовлечение научных институтов в адаптацию технологий под местные условия;

Эти меры позволят повысить производительность, устойчивость аграрного сектора и обеспечить продовольственную безопасность региона.

Список использованной литературы:

1. Aya Ibrahim, Sayed Salah, Mahmoud Ahmed «Economics of onion production in Reclaimed Soils in Fayoum Governorate» Fayoum Journal of Agricultural Research and Development, FJARD VOL. 35, NO. 1. PP. 191-199. (2021) https://fjard.journals.ekb.eg/article_188575.html?utm.
2. Jayakumar M., Rajavel M., Surendran U. в работе «Impact of Drip Fertigation on Weed Population, Dry Weight and Yield of Onion in Semiarid Tropical Region of India» National Academy Science Letters Volume 44, Pages. 87-89. (2021). <https://link.springer.com/article/10.1007/s40009-020-00963-7?utm>.
3. Abdelsattar Abdelkhalik, Nuria Pascual-Seva, Inmaculada Nájera, Miguel Ángel Domene, Carlos Baixauli, Bernardo Pascual «Effect of Deficit Irrigation on the Productive Response of Drip-irrigated Onion (*Allium cepa* L.) in Mediterranean Conditions» The Horticulturue journal, Volume 88 (2019) Issue 4. https://www.jstage.jst.go.jp/article/hortj/88/4/88_UTD-081/article-char/en.
4. K.V.R. Rao, Suchi Gangwar, Pushplata Aherwar, Deepika Yadav в работе «Growth, yield, economics and water use efficiency of onion (*Allium cepa* L.) under different micro irrigation systems», Indian Council of Agricultural Research (ICAR) 2019. <https://gender.cgiar.org/publications/growth-yield-economics-and-water-use-efficiency-onion-allium-cepa-l-under-different?utm>.
5. Sadikova Shohida Obidqul kizi «Modern Methods of Increasing The Economic Efficiency of Onion Cultivation and Their Practical Results», AmericanJournalofEconomicsand Business Management, Vol.8 Issue7 pp.3377-3385. <https://www.globalresearchnetwork.us/index.php/ajebrm/article/view/3818/3340>
6. Qodirov Zayniddin Zaripovich, Shodmonova Marjona Davlat qizi «ECONOMIC EFFICIENCY OF DRIP IRRIGATION OF AGRICULTURAL CROPS», International journal of scientific researchers, VOLUME 5, ISSUE 2, 2024. <https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3168?utm>.
7. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан. Отчет об эффективности внедрения капельного орошения (2023). Ташкент. <https://gov.uz/uz/agro/pages/hisobotlar>.
8. Zohidov, A., Karimov, D. (2020). "The impact of drip irrigation on vegetable productivity in arid zones", Agro Science Journal, Vol. 45(3), pp. 56–62.
9. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике сельскохозяйственные данные по Джизакской области в период 2010-2024 гг. <https://stat.uz/ru/>.
10. Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics. 4th Edition. New York: McGraw-Hill.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
